

O‘QUVCHILARNING BILISH VA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVRISTIK TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Sobirov Zarifboy

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029774>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarda tadqiqotchilik o‘qimkmlarini shakllantirishning mazmun mohiyati, bu jarayonda foydalanayotgan savol va topshiriqlar, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish natijasida hosil bo‘ladigan shaxsiy sifatlar, kreativlik, tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish orqali erishiladigan natijalar haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik va talabalar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: tadqiqotchilik, evristik topshiriqlar, kognitiv, bilish faoliyati, namoyish qilish, taqdimot, mas‘uliyatlilik, intellekt, farazlar, hukm, xulosa, ko‘nikma, layoqat.

Bugungi kunda intellektual jihatdan rivojlangan, alohida iqtidorga ega bo‘lgan, yangi g‘oyalarni ilgari sura oladigan, davlat va jamiyat taraqqiyotiga faol ta‘sir ko‘rsatish, uning ravnaqi yo‘lida xizmat qilish layoqatiga ega bo‘lgan shaxslarni tarbiyalab yetishtirishga bo‘lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Buning uchun o‘quv tarbiya jarayonini muntazam takomillashtirish, o‘z oldiga mustaqil savollar qo‘ya oladigan, vujudga keladigan ziddiyatlarni baratrof etish ko‘nikmasiga ega bo‘lgan, hayotiy vaziflarni mustaqil yecha oladigan, o‘z oldiga aniq maqsadlar qo‘ya oladigan, o‘zining obyektiv nuqtayi nazariga ega bo‘lgan, o‘zaro hamkorlikka kirisha oladigan, guruhda faol harakat qiladigan, bilimlarni tezkor o‘zlashtirish hamda jamiyatning ijtimoiy talablariga hozirjavoblik bilan munosabatda bo‘lishga qodir o‘quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish jamiyatning ijtimoiy pedagogik zaruriyatiga aylanmoqda. Ushbu zaruriyat ta‘lim-tarbiya tizimi oldiga qo‘yilgan ijtimoiy buyurtmaning xarakterini belgilaydi. Buning uchun o‘quvchilarni motivatsiya hosil qila oladigan faoliyatga jalb etish talab qilinmoqda.

O‘quvchilarda borliqqa nisbatan tadqiqotchilikka asoslangan munoabatni shakllantirish, ularni ma‘naviy intellektual jihatdan rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o‘z navbatida o‘quvchilarning muayyan darajada tadqiqotchilik faoliyati bilan shug‘ullanishga yo‘anltiruvchi mexanizm hisoblanadi. Natijada o‘quvchilar moddiy borliqni bilishning umumiy usullari va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini egallashga muvaffaq bo‘ladilar.

O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishda dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlar, o‘ziga xos imkoniyatlarga ega. Dars va darsdan tashqari jarayonlarda o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarni shakllantirishga nisbatan kompleks yondashuvni qo‘llash, ushbu yo‘nalishda samaradorlikka erishish imkonini beradi. Buning uchun birinchi navbatda o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonida qo‘llaniladigan bilish faoliyatini rivojlantirish metodlarini aniqlash talab etiladi. Kuzatishlarimiz dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlarda o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarni shakllantirish sohasidagi mavjud tajribalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, bu jarayonda evristik topshiriqlar va evristik metodlardan foydalanish uning samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Evristik yoki o‘quvchilarni qisman izlanishga yo‘naltiruvchi metodlar va topshiriqlar ularni bilimlar va faoliyat usullarini o‘zlashtirishga yo‘naltirish bilan bir qatorda ularda tadqiqotchilik motivlarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada ular o‘zlari tadqiq

qilishga intilgan hodisalarni tahlil qilish, qo‘yilgan topshiriqlarning o‘zaro mutanosibligini aniqlash, asosiy muammolarni qayta shakllantirish, bunda asosiy va hususiy holatlarni farqlash, muammolarga yechim topish rejasi va uning bosqilarini loyihalash, o‘z farazlarini shakllantirish, izlanishning turli yo‘nalishini uyg‘unlashtirish, yechimlarni tekshirib ko‘rish kabilarga alohida e‘tibor qaratishlari talab etiladi.

O‘quvchilarni tadqiqotchilik faoliyatiga yo‘naltirishda topshiriqlarni tanlash va tasniflashga alohida e‘tibor qaratish lozim. Bu jihatdan A.V.Xutorskiyni konsepsiyasiga tayanish ahamiyatli hisoblanadi. Ushbu konsepsiya doirasida quyidagilarni amalga oshirish taqozo qilinadi:

A) tashkiliy faoliyatli metod – bu o‘quvchining o‘zi tadqiqotchilik maqsadlarini mustaqil belgilashi va uni amalga oshirishni rejalashtirishi, o‘zaro birgalikda bilim olish, o‘z o‘zini baholash va refleksiya, o‘zining o‘quv faoliyatini mustaqil tashkil etish metodlarini o‘z ichiga oladi.

B) kognitiv metodlar: qo‘nikma hosil qilish metodlari, u bilan yondosh tarzda fikran his etish, obrazli va ramziy ko‘rish, evristik savollar qo‘yish, qiyoslash, dalillarni dalilsizlikdan farqlash, evristik kuzatish, evristik tadqiq qilish, tushunchalar va qoidalarni konstruksiyalash, farazlarni ilgari surish, bashorat qilish, xatolar ustida ishlash, nazariyalarni konstruksiyalash metodlarini o‘z ichiga oladi.

V) Kreativ metodlar: o‘ylash, “Agar shunday bo‘lsa...” usuli, obrazli rasmlardan foydalanish, giperbolizatsiya, “Miyaga hujum”, inversiya, ya’ni murojaat metodlar yordamida tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Kreativ metodlar o‘quvchilarda shaxsiy ta’limiy maxsulotni yaratish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda bilish faoliyati ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, aynan tadqiqotchilik o‘quvchilarning shaxsiy ijodiy faoliyati bo‘lib, bunda asosiy natija ijod mahsuli hisoblanadi. Mazkur metodlarni qo‘llash o‘quvchilarda nafaqat tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoni samaradorligini ta’minlaydi, balki o‘z ijod mahsulidan ijtimoiy hayotda foydalanishga oid faoliyat usullarini ham o‘zlashtirishlariga xizmat qiladi.

Tashkiliy-faoliyatli metodlar o‘quvchilarda bir qator tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishga ko‘maklashadi. Ular maqsad qo‘ya olish, o‘z tadqiqotlarini rejalashtirish, ishlab chiqilgan reja asosida uni amalga oshirish, tadqiqotchilik harakatlarini nazorat qilish va uni baholashdan iborat. Masalan 4-5-sinf o‘quvchilariga kichik tadqiqotlar o‘tkazish va tadqiqot mavzusini mustaqil tanlash haqida topshiriqlar berish mumkin. Ularga turli savollar yordamida hamkorlikda tadqiqotchilik harakatlarini muayyan ketma-ketlikda tasvirlab berish haqida ham topshiriq berishni nazarda tutish kerak. Bunda o‘qituvchi quyidagi savollardan foydalanishi mumkin: Siz tadqiqotchilikka oid topshiriqlarni bajarishni nimadan boshlaysiz? Tadqiqotingizdan ko‘zlangan maqsad nimadan iborat? Siz o‘z tadqiqotingizning rejasini tuza olasizmi? Mazkur rejani muayyan ketma-ketlikda taqdim eting. Aniq natijaga erishish uchun siz tadqiqotchilik harakatlarini qanday ketma-ketlikda amalga oshirasiz? O‘z tadqiqotingizni amalga oshirish jarayonida harakatlaringizni qay tarzda tahlil qilasiz? Tahlil natijalari asosida o‘z harakatlaringizga qanday tuzatishlar kiritasiz? Siz tadqiqotga oid qanday ishlarni bajardingiz va qanday natijalarga erishdingiz? Siz o‘zingiz erishgan natijalardan qoniqdingizmi? Yana qanday natijalarga erishishni xohlaysiz? Siz boshqa natijalarni ham qo‘lga kiritishingiz mumkin edimi? Uni qanday tasavvur qilasiz? Biz o‘quvchilar oldiga quyidagicha topshiriq qo‘ydik: Siz o‘z tadqiqotlaringizni rasmlar va chizmalarda ifodalab bering.

Mazkur savol va topshiriqlar, ayniqsa 5-6-sinf o‘quvchilarda tadqiqotchilik faoliyatiga alohida qiziqish uyg‘otdi. O‘quvchilar bilan tashkil etiladigan tadqiqotchilik vaziyatlari ularda mazkur faoliyatga nisbatan motivatsiya hosil qilishga ko‘maklashdi. O‘qituvchi tomonidan tashkil etilgan tadqiqotchilik vaziyatlari o‘quvchilarda shaxsiy, intellektual xarakterdagi o‘quv harakatlarini faollashtirishga xizmat qiladi. O‘quvchilarning tadqiqotchilik faolligini refleksiylash natijasida ularning o‘zlari tomonidan tanlangan tadqiqot mavzularidan qoniqish hosil qilayotganliklarini aniqlashga muvaffaq bo‘ldik.

O‘quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishda bilishning kognitiv metodlarini qo‘llash alohida pedagogik ahamiyatga ega. Chunki bunday yondashuv natijasida o‘quvchilarda farazlarni shakllantirish, tadqiqotning tarkibiy tuzilishini tushunish va uning ustida ishlash, kuzatuvchanlik, xulosalar va hukmlar chiqarish, vaziyatlarni modellashtirish ko‘nikmalari jadal tarzda shakllanadi. Tadqiqotchilik faoliyatining samarali amalga oshirilishi uchun o‘quvchilar o‘zlari tadqiq qilayotgan hodisalarning mohiyatini chuqur anglab yetishlari, uning tarkibini yaxshi bilishlari talab etiladi. Tadqiqotchilik ko‘nikmalarining shakllanishi barobarida o‘quvchilarda mehnatsevarlik, o‘z ishiga vijdonan yondashish, sinchikovlik, mas‘uliyatlilik, nazokatlilik, jasoratlilik, go‘zallikka intilish, ya’ni nafosat hissiga ega bo‘lish, o‘z oldiga aniq maqsad qo‘yish va maqsadga intitish, intellektual faollik ko‘rsatish, tartiblilik, o‘z ishidan zavqlana olish, bilimdonlik, qiziquvchanlik, hozirjavoblik, zukkolik kabi sifatlarni tarbiyalash imkoniyati kengayadi. Shu bilan bir qatorda o‘quvchilarda turli ramzlar va obrazlar ustida ishlash, ularni tasvirlash, buyumlarni bir shakldan ikkinchi shaklga keltirish, o‘z nuqtayi nazarini bayon qilish, tabiiylik va betakrorlikka intilish, moslashuvchanlik va fikrlash tezligi, mantiqiy fikrlash va unga mutanosib hukmlar chiqarish layoqati rivojlanadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchi fasilitator funksiyasini bajaradi.

Bu jarayonda o‘quvchilar o‘z o‘zini namoyon qilish, o‘zlari o‘tkazgan tadqiqot natijalarini taqdimot qilish, o‘z kreativligini namoyon etishga muvaffaq bo‘ladilar.

Tadqiqotchilik faoliyatini amalga oshirish jarayonida o‘quvchilar fikrlash operatsiyalarini bajaradilar, izlanuvchanlik sifatlarini namoyon etadilar. Bunda ularga evristik topshiriqlar yordam beradi. Evristik topshiriqlar yordamida o‘quvchilar dastlab fantaziya qilishga muvaffaq bo‘ladilar. Evristik topshiriqlar bosqichma boqich murakkablashadi, buning natijasida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmasi rivojlanadi. Ular o‘z ijodiy methnatlarining natijalarini taqdimot qilishga o‘rganadilar.

O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishda evristik metodlar va evristik topshiriqlardan foydalanish natijasida ularning kognitiv imkoniyatlari kengayadi. Mazkur topshiriqlar ularning ijodiy layoqatlarini namoyon qilishlari uchun qulay imkoniyat yaratib, tashkilotchilik, izlanuvchanlik, axborotlarni izlash, tanlash va saralash, dialog vaziyatlariga kirishish, taqdimot qila olish hamda vaziyatlarni baholash ko‘nikmalarining rivojlanishlari uchun qulay sharoit yaratadi. Natijada o‘quvchilarda dialog va bilish jarayonlariga nisbatan jonli qiziqish va izlanuvchanlik motivlari shakllanadi. O‘quvchituvchiga esa muammolar va topshiriqlarni maqsadga muvofiq tarzda shakllantirishlari uchun qulay imkoniyat yaratadi. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishda evristik metod va topshiriqlardan foydalanish maqsadida ushbu topshiriqlarning ko‘plab variantlarini ishlab chiqish va taqdim etish talab qilinadi. Agar o‘quvchilar bilan muntazam tarzda o‘quv tadqiqotlari amalga oshirilsa, ular tadqiqot mavzularini mustaqil tanlab uning bosqichlarini aniq tasavvur qiladilar. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun tizimli tarzda

izlanuvchanlik faoliyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv hamda to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova Rohat Gaybullayevna. Developing professional competence of future professionals on the basis of cultural approach. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(9), 17–22. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2470>
2. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 b.
3. Xutorskoy A. V. Didakticheskaya evristika. Teoriya i texnologiya kreativnogo obucheniya. M.: Izd-vo MGU, 2003.416 s.
4. Gaipov D.J. Evristik metod yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faolligini ta‘minlash mexanizmlari. Monografiya. – T.: Tafafkkur qanoti, 2011. – 112 b.
5. Boltayeva Sh.T. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish. Monografiya – Navoiy: NavDPI, 2012 yil, – 144 b.